

Centre
Virchow-Villermé

Des MOOC (*Massive Open Online Courses*) aux OC (*Online Courses*) : les rhétoriques de l'ouverture

COLLOQUE TICEMED10 (13-14 OCTOBRE 2016)

SOURCES OUVERTES DANS L'ÉDUCATION ET COMMUNICATION DES CONNAISSANCES DANS LA SOCIÉTÉ

Célyla Gruson-Daniel (Centre Virchow-Villermé/USPC-COSTECH/UTC-LabCMO)

Olivier Aïm (GRIPIC, Université Paris Sorbonne)

Karl-William Sherlaw (Centre Virchow-Villermé/USPC)

Anneliese Depoux (Centre Virchow-Villermé/USPC-GRIPIC/Université Paris Sorbonne)

2012-2013 : MOOC et engouement médiatique

The New York Times

The Opinion Pages

OP-ED COLUMNIST

The Campus Tsunami

By DAVID BROOKS

Published: May 3, 2012 | 330 Comments

« Les MOOCs : c'est une nouvelle ruée vers l'or, on se souviendra plus de la ruée que de l'or. »

2012-2013 : MOOC et engouement médiatique

Le bruit médiatique autour des MOOC : la seule véritable « disruption » ? (Bulfin, Pangrazio, & Selwyn, 2014)

Le MOOC : une formule

Recherche *Google Trends* comparaison des termes MOOC et *Open Education* (de 2004 au 18 avril 2016) pour tous les pays et toutes les catégories.

Le MOOC comme « un référent social [...] un signe qui évoque quelque chose pour tous à un moment donné. » (Krieg-Planque, 2009)

Le MOOC : une formule

Etude des jeux d'appropriation et des reconfigurations de sens de cette formule. (Jeanneret, 2008)

Quelles significations données aux O de Open par les plateformes d'hébergement de ces MOOC ?

Centre Virchow-Villermé : producteur et observateur

Une démarche embarquée et surplombante

Huit plateformes d'hébergement de MOOC :

- les « fondatrices » : Coursera et EdX
- Les « nationales » : FutureLearn (UK), FUN (Fr), OpenClassrooms (Fr), Iversity (All)
- les « européennes » : ECO Elearning, EMMA

→ « Pratique » des plateformes et analyse discursive et sémiologique (2012-2016)

Analyse diachronique (2013-2016) et synchronique :

- Captures d'écran des pages d'accueil (+ de 60)
- Vidéos de présentation des plateformes (8)

Corpus et analyse

INTERNET ARCHIVE
WayBackMachine

1 107 captures
25 sept. 02 - 8 avr. 16

http://www.siteduzero.com/ Go

AOÛT SEPT NOV.
2001 30 2002 2003

le site du Zéro

Aidez-moi à faire vivre le site, faites un petit clic sur la pub ! Merci :o)
L'argent généré par vos clics me permet d'offrir 20 euros au gagnant du [concours](#) !

Dernière news : [Tutorial Worldcraft sur Vossey.com](#)
Il y a actuellement 3 Zéros connectés !

Accueil & news Forums Chat Livre d'or Te@m

Les cours
Worldcraft
Visual Basic
HTML
Site Web
Images numériques
Les indispensables

Message aléatoire du livre d'or
De *pro-sniper*
*super site mais dit moi, comment on fait quand la maps est noir et qu'on est dans la purÃ© ?
repond moi
quentin.mortier@laposte.net...*

Signez le livre !

Newsletter
Inscrivez-vous !
Votre e-mail
 Inscription
 Désinscription
OK Il y a 136 inscrits.

Le Site du Zéro :
Mette le site :
En favoris
Au démarrage

Intro

Le Zéro ? : c'est vous :o)
Pourquoi ? : vous êtes un gros débutant dans une matière comme le mapping, la programmation, le HTML, la création de site web... et vous cherchez des *cours complets* sur le sujet.
Des cours complets ? : à chaque fois, on part de Zéro : aucune connaissance n'est requise pour pouvoir lire le cours. Si vous êtes un vrai Zéro, vous avez trouvé ce que vous cherchiez !

[Voir la liste des cours](#)

Pensez-vous que le Chat est utile ?
 Oui, je m'en sers et ça m'aide
 Oui, mais je ne m'en suis pas servi
 Non, ça ne m'aide pas
 Non, et je ne m'en servirai pas
OK résultats

Tutorial Worldcraft sur Vossey.com Postée le 28-09-2002 à 20:43

Champagne ! 🍾 🍷

Ce soir, l'excellent site [www.vossey.com](#) a mis en ligne un tutorial de mapping entièrement rédigé par... moi 😊
Il est accessible [sur cette page](#).
Il faut dire que je bosse dessus depuis cet été, et qu'il est toujours pas fini. Disons que ça explique entre autres pourquoi j'ai un peu ralenti mon rythme de "génération de tutoriaux" sur le Site du Zéro 😊

Enfin, ce tutorial est une **initiation au mapping**. Il vous permet d'attaquer en douceur le mapping et de vous faire une idée de ce que c'est.
Ça devrait notamment accroître la notoriété du Site du Zéro, et le faire connaître à plus de mappers.

Gageons que le newser récemment recruté ([B1@de](#)) saura faire vivre et agrandir notre communauté 😊

L'aventure continue ! 🍷

M@teo21

4) (commenter cette news)
📧 (envoyer cette news à un ami)
🖨 (imprimer cette news)

B1@de a été nommé Newser des Zéros ! Postée le 28-09-2002 à 14:12

Voilà, c'est officiel : **notre nouveau newser vient d'être nommé aujourd'hui**.
C'est lui qui répondait le mieux à nos attentes, c'est donc lui qui a été sélectionné. Désolé pour les autres qui voulaient devenir newser, mais il n'y avait qu'une place comme je vous l'avait dit 😊

C'est donc [B1@de](#) (alias math), qui a pour mission de vous tenir régulièrement informés sur tout ce qui se passe dans le monde du mapping.
Il vous tiendra au courant dès qu'il y a quelque chose qui bouge : nouvelle version d'un

Transfert des données depuis web.archive.org...

Exemple d'une capture d'écran extraite à partir de la Way Back Machine- Site du Zero (ancien OpenClassrooms) : 02-09

Corpus et analyse

Exemple d'une capture d'écran extraite à partir d'une vidéo de présentation d'une plateforme de MOOC (visible sur Dailymotion)

MOOC : une présence sur les plateformes européennes et nationales

15-05 EMMA (Way Back Machine)

15-03 ECO Elearning (Way Back Machine)

MOOC : un élément de communication et de visibilité

INTERNET ARCHIVE
Wayback Machine

344 captures
12 déc. 98 - 6 avr. 16

http://futurelearn.com/ Go

MARS AVR. MAI
2010 2013 2014

Close x
Help ?

F / L
FUTURELEARN

MOOCS EXPLAINED NEWS ABOUT CONTACT / FAQs

Futurelearn will bring together a range of free, open, online courses from leading universities, in the same place and under the same brand.

Introduction from Simon Nelson, Launch CEO Futurelearn
The role that entertainment plays in learning is often overlooked. Take a glance at massive open online courses (MOOCs). They're often very conventional, based on lectures broadcast "at" students, rather than engaging with them...
[Read more...](#)

Interview with Martin Bean, Vice-Chancellor The Open University
Martin Bean talks in depth about plans to offer free open online courses with UK universities and how Futurelearn's courses will be different to others currently available.

News

British Council to join Futurelearn: Announced as partners visit Middle East
5 Mar 2013

Top UK Institutions Take Futurelearn to India on PM Trade Mission
19 Feb 2013

Prime Minister welcomes Futurelearn expansion as British Library and five universities join
18 Feb 2013

[SIGN UP TO MAILING LIST](#)

Ideas & User Stories

We want to know what you think Futurelearn should feature
[SUGGEST AND COMMENT](#)

 @futurelearn

Fun, social, entertaining - CEO's vision for [@Futurelearn](#)

13-04 FutureLearn (Way Back Machine)

MOOC : le « grand absent » des plateformes « fondatrices »

INTERNET ARCHIVE
Wayback Machine

https://www.edx.org/ GO

1 603 captures
5 déc. 98 - 11 févr. 16

MARS AOÛT SEPT.
18
2011 2012 2013

Close X
Help ?

edX

FIND COURSES

ABOUT BLOG JOBS LOGIN SIGN UP

The Future of Online Education
for anyone, anywhere, anytime

EXPLORE **FREE COURSES** FROM edX UNIVERSITIES

12-08 EdX (Way Back Machine)

MOOC : le « grand absent » des plateformes « fondatrices »

The screenshot shows the Coursera homepage. At the top left is the Coursera logo. To its right are navigation links: COURSES, UNIVERSITIES, ABOUT (with a dropdown arrow), and LOGIN. Below the navigation is a large headline: "Take the World's Best Courses, Online, For Free." Underneath the headline is a blue banner with the text "Join 1,683,431 Courserians" and a quote from Jared Winick: "Just finished my coursera Machine Learning class. Professor Andrew Ng taught with the wisdom only a true expert can have. Highly recommended!" Below the banner are three icons with text: a play button icon for "Learn with videos, quizzes, and assignments", a speech bubble icon for "Interact with thousands of other students", and a magnifying glass icon for "Advance your knowledge and career".

COURSES (198)

Aboriginal Worldviews and Education
University of Toronto

Computational Photography
Georgia Institute of Technology

Bioelectricity: A Quantitative Approach
Duke University

Fantasy and Science Fiction: The Human Mind, Our Modern World
University of Michigan

12-10 Coursera (Way Back Machine) [See all Courses](#)

Remplacer le O de Open des MOOC dans le contexte de l'éducation à distance

Education et Open

Replacer le O de Open des MOOC dans le contexte de l'éducation
à distance
(Thibault, 2007 ; Jézégou, 2008, 2010))

Le MOOC et ses rhétoriques de l'ouverture

Open (ouvert)

```
graph TD; A[Open (ouvert)] --> B[Lieux d'éducation]; A --> C[Dispositifs éducatifs]; A --> D[Ressources éducatives]; B --> E[« universalité » des lieux de savoir]; C --> F[réseau global et planétaire]; D --> G[?]; G --> H[Gratuité];
```

Lieux
d'éducation

« universalité » des
lieux de savoir

Dispositifs
éducatifs

réseau global
et planétaire

Ressources
éducatives

?

Gratuité

Le MOOC et ses rhétoriques de l'ouverture

About Coursera

Coursera is committed to making the best education in the world freely available to any person who seeks it. We envision people throughout the world, in both developed and developing countries, using our platform to get access to world-leading education that has so far been available only to a tiny few. We see them using this education to improve their lives, the lives of their families, and the communities they live in.

12-01 Coursera (Way Back Machine)

Discours d'accompagnement, de prestation,
de justification et de médiation des plateformes

MOOC et « universalité »

Education for Everyone.

We offer courses from the top universities, for free.
Learn from world-class professors, watch high quality lectures, achieve mastery via interactive exercises, and collaborate with a global community of students.

12-06 Coursera (Screenshots)

The screenshot shows the EdX website homepage. At the top, there is a search bar with the URL <https://www.edx.org/> and a 'GO' button. To the right, there is a calendar navigation showing 'MARS', 'AVRIL', and 'SEPT.' with a large '18' in the center, and years '2011', '2012', and '2013' below it. Below the search bar, there is a navigation menu with 'COURSES', 'ABOUT', 'BLOG', 'JOBS', 'LOG IN', and 'SIGN UP'. The main content area features a large image of a group of diverse students standing in front of a brick building. Overlaid on this image is a video player with the title 'The Future of Online Education' and the subtitle 'for anyone, anywhere, anytime'. Below the video player, there is a call to action: 'EXPLORE FREE COURSES FROM edX UNIVERSITIES'.

12-08 EdX (Way Back Machine)

MOOC et réseau global et planétaire

Iversity (en ligne sur Youtube) 13-03

MOOC et réseau global et planétaire

The screenshot shows the EdX website homepage. At the top, there is a navigation bar with the EdX logo, a search bar containing "I want to learn about...", and a "Sign In" link. Below the navigation bar is a large banner image of two people looking at a laptop. The banner text reads: "Learn from the best. Anytime. Anywhere. Join our growing global community of over 5 million learners". A blue button labeled "Find Courses" is positioned on the left side of the banner. Below the banner is a row of logos for partner institutions: MIT Massachusetts Institute of Technology, HARVARD UNIVERSITY, Berkeley UNIVERSITY OF CALIFORNIA, THE UNIVERSITY of TEXAS SYSTEM, UBC a place of mind THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA, and COLUMBIA IN THE CITY OF N. The browser's address bar shows "https://www.edx.org/" and the date "30 JANV. 2016".

16-01 EdX (Way Back Machine) [détails]

MOOC et réseau global et planétaire

Open Courses Education for everyone

We make online learning interactive, scalable
and social. Join the MOOC revolution!

13-04 Iversity (Way Back Machine)

« We make online learning, interactive
scalable and social. Join the MOOC
revolution! » (Iversity)

MOOC : la trace lointaine des ressources éducatives libres

Elearning Communication Open-Data

Partners

About ECO

Open Educational Resources (OER) have the potential to broaden access to education and to improve the quality and cost-effectiveness of teaching and learning in Europe. The best way to put OERs into practice is through Massive Open Online Courses (MOOCs).

Twitter

ECO Project EU @ECOmoooc

Queres saber mais sobre Necessidades Educativas Especiais no ensino? Vê o vídeo em: youtube.com/watch?v=S76wi3...
#JoinECO; @ECOmoooc; @iscia_pt

Les jeux de déplacement

https://www.edx.org/ GO MARS 18 SEPT. 2011 2012 2013

1 603 captures 5 déc. 98 - 11 févr. 16

COURSES ABOUT BLOG JOBS LOG IN SIGN UP

The Future of Online Education
for anyone, anywhere, anytime

EXPLORE FREE COURSES FROM edX UNIVERSITIES

MIT Massachusetts Institute of Technology HARVARD UNIVERSITY Berkeley UNIVERSITY OF CALIFORNIA

Solid State Chemistry → CS50x Introduction to Computer Science I → CS169.1x Software as a Service →

NEW ARCHIVE edX machine https://www.edx.org/ Go DÉC 30 JANV. FÉVR. 2015 2016 2017

1 603 captures 5 déc. 98 - 11 févr. 16

edX Courses How It Works Schools & Partners About I want to learn about... Sign In

Learn from the best.
Anytime. Anywhere.

Join our growing global community of over 5 million learners

Find Courses

MIT Massachusetts Institute of Technology HARVARD UNIVERSITY Berkeley UNIVERSITY OF CALIFORNIA THE UNIVERSITY of TEXAS SYSTEM UBC a place of mind THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA COLUMBIA IN THE CITY OF N

Popular Courses Starting Soon

Wharton

12-08 et 16-01 EdX (Way Back Machine) [détails]

Les jeux de déplacement

The screenshot shows the Coursera homepage with the following elements:

- Header:** Coursera logo, navigation links for COURSES and UNIVERSITIES.
- Main Text:** "Take the World's Best Courses, Online, For Free."
- Statistics:** "Join 1,663,431 Courserians".
- Testimonial:** "Just finished my coursera Machine Learning class. Prof wisdom only a true expert can have. Highly recommend".
- Features:** "Learn with videos, quizzes, and assignments", "Interact with thousands of other students", "Adv".
- COURSES (198):** A grid of three course cards:
 - Aboriginal Worldviews and Education** (University of Toronto)
 - Computational Photography** (Georgia Institute of Technology)
 - Bioelectricity: A Quantitative Approach** (Duke University)

The screenshot shows the Coursera homepage with the following elements:

- Header:** Coursera logo, navigation links for Institutions, Log In, and Sign Up.
- Main Text:** "Take the world's best courses, online."
- Search:** "What would you like to learn about?" with a search icon.
- CTA:** "or browse catalog >".
- Statistics:** "16,620,537 learners · 1,515 courses · 140 partners".
- Popular Specializations:** A row of four specialization cards:
 - Data Science** (Johns Hopkins University)
 - Big Data** (University of California, San Di...)
 - Python for Everybody** (University of Michigan)
 - Excel to MySQL: Ana Techniques for Busi** (Duke University)

12-10 et 15-12 Coursera (Way Back Machine)

D'une visée démocratique d'accès au savoir à l'offre d'un catalogue de ressources à la gratuité conditionnelle

Les jeux de déplacement

15-12-Coursera (*Way Back machine*)

D'un espace d'enseignement à un catalogue de ressources disponibles

Nouvelle modalité de l'ouverture et levier du marketing

We've got great news for you!

ECO team is very proud of reaching 50.000 participants in our courses -
and having you among them :-)

So we have reached an agreement with Microsoft, associate partner in
ECO.

For all our MOOC participants...

FREE licenses!

Office 365

Merci de votre attention

Contacts :

Célya Gruson-Daniel (Centre Virchow-Villermé/USPC-COSTECH/UTC-LabCMO)
celya.gruson-daniel@parisdescartes.fr

Olivier Aïm (GRIPIC, Université Paris Sorbonne)
olivier.aim@celsa.paris-sorbonne.fr

Karl-William Sherlaw (Centre Virchow-Villermé/USPC)
karl.william.sherlaw@parisdescartes.fr

Anneliese Depoux (Centre Virchow-Villermé/USPC-GRIPIC/Université Paris Sorbonne)
anneliese.depoux@uspc.fr

Zotero :

<https://www.zotero.org/groups/mooc-shs>